

MAXIMIZANDO IMPACTOS POSITIVOS ATRAVÉS DE UMA GESTÃO CONSCIENTE NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

M'nylla Roberta Silva Sarmento¹

¹Graduanda em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria

E-mail: sarmentommylla@gmail.com

Allan Berthier Silva Ferreira²

²Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação - MUST University.

E-mail: allanberthier@gmail.com

RESUMO: A introdução da sustentabilidade na gestão da construção civil é amplamente reconhecida como um dos grandes desafios da era atual. Independentemente do tamanho ou setor de atuação, a sustentabilidade tem recebido atenção especial dos gestores. Sustentabilidade refere-se à capacidade humana de interagir com o mundo de maneira a atender às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Este estudo analisa os principais pontos de debate sobre sustentabilidade e sua aplicação na gestão da construção civil. Aborda-se a importância de adotar práticas que minimizem o impacto ambiental. A pesquisa destaca como a implementação de estratégias sustentáveis pode transformar a construção civil. Além disso, a sustentabilidade na gestão da construção civil é apresentada como uma forma de agregar valor econômico e social, impulsionando a valorização e reduzindo custos operacionais a longo prazo.

Palavras-Chaves: Estudo; Gestão; Indústria; Necessidade; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

É compreensível haver diversos debates sobre as questões ambientais, pois estas refletem a evolução da sociedade ao longo das últimas décadas na habilidade de administrar os recursos naturais (Roque; Pierri, 2019). A indústria da construção civil desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico e social, sendo responsável pela criação de infraestruturas essenciais que suportam o crescimento das cidades e a qualidade de vida das pessoas (Corrêa, 2009). Contudo, essa mesma indústria também enfrenta desafios significativos relacionados ao impacto ambiental e ao uso de recursos naturais. Nesse contexto, a gestão consciente emerge como uma abordagem vital para maximizar os impactos positivos da construção civil.

A gestão sustentável é crucial para mitigar os impactos negativos e fomentar práticas responsáveis e equilibradas (Barbasan et al, 2012). A preocupação coletiva em relação aos resíduos sólidos aumentou consideravelmente devido ao crescimento da produção, ao gerenciamento inadequado e à falta de áreas de disposição final. Por meio desta perspectiva, a relevância da gestão sustentável na construção civil é ampla e envolve diversos aspectos.

Uma gestão consciente implica a adoção de práticas sustentáveis, éticas e socialmente responsáveis que buscam minimizar os impactos negativos e potencializar os benefícios para a sociedade e o meio ambiente (Roque; Pierri, 2019). Esse modelo de gestão abrange desde o planejamento e o design dos projetos até a execução e a operação das edificações, incluindo eficiência energética, uso racional de materiais, redução de resíduos e a promoção de um ambiente de trabalho seguro e inclusivo.

Atualmente, a conversa sobre sustentabilidade está progredindo e incluindo um número crescente de profissionais de diferentes campos, que frequentemente se reúnem para colaborar na busca de soluções para esse desafio. Em primeiro lugar, a sustentabilidade ambiental se destaca como um pilar essencial (Azevedo; Kiperstok; Morais, 2006).

A redução do uso de recursos naturais e a minimização de resíduos são ações indispensáveis para preservar o meio ambiente e reduzir as emissões de carbono associadas às atividades de construção (Luz; Cavalcante; Marques De Carvalho, 2014). Além disso, a prática sustentável na área da construção também está estreitamente ligada ao compromisso social. Diante desse cenário, inúmeras construtoras vêm aplicando ferramentas em seu sistema de gestão para contribuir para o desenvolvimento sustentável.

Integrar princípios de sustentabilidade e responsabilidade social nos processos das empresas de construção civil não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas também gera valor econômico e social. Projetos construídos com uma abordagem consciente tendem a ser mais duradouros, eficientes e adaptáveis, atendendo melhor às necessidades das comunidades onde estão inseridos (Laruccia, 2014).

Portanto, a maximização dos impactos positivos na construção civil mediante uma gestão consciente é não apenas uma necessidade urgente, mas também uma oportunidade para reimaginar e redesenhar o futuro das nossas cidades e comunidades de forma mais sustentável, equitativa e resiliente. É uma jornada que exige comprometimento, inovação e uma visão de longo prazo, mas que oferece recompensas significativas para a sociedade na totalidade.

2. METODOLOGIA

Para embasar adequadamente a investigação sobre os impactos positivos por meio do uso de uma gestão consciente na indústria da construção civil, foi realizada uma revisão detalhada da literatura disponível no Google Acadêmico e no SciELO. Esse procedimento incluiu a realização de pesquisas específicas usando termos-chave como “gestão sustentável”,

“sustentabilidade na construção civil”, “resíduos sólidos”. O intuito era encontrar estudos pertinentes que abordassem as várias perspectivas desse assunto complexo. A revisão foi conduzida rigorosamente, considerando a qualidade e a importância dos trabalhos escolhidos.

Foram analisados estudos acadêmicos, monografias e normas, cada um destes oferecendo uma contribuição única para uma compreensão detalhada sobre o assunto, abordando aspectos relacionados a gestão consciente na indústria de construção civil e a relação de sustentabilidade.

Cada uma destas fontes oferece visões que vão desde análises teóricas minuciosas até exemplos práticos de como os ensaios são aplicados. Destacando os princípios discutidos por Laruccia (2014) e Corrêa (2009) como essenciais durante a pesquisa. Ao incorporar as perspectivas desses estudos, a pesquisa se embasa em bases sólidas e amplas, o que permite compreender os desafios, oportunidades e melhores práticas relacionadas à usabilidade da gestão consciente e a usabilidade de conceitos relacionados a sustentabilidade empregados a construção civil.

3. FORMATAÇÃO PADRÃO

3.1 Desenvolvimento sustentável

O desenvolvimento sustentável é uma abordagem que busca equilibrar o crescimento econômico, a preservação ambiental e o bem-estar social, garantindo que as necessidades das gerações presentes sejam atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades (Roque; Pierri, 2019). Este conceito emergiu como uma resposta às crescentes preocupações com o impacto das atividades humanas no planeta, reconhecendo que o progresso econômico não pode ser alcançado à custa da degradação ambiental e da desigualdade social (Barbisan et al, 2012).

Acredita-se que a sustentabilidade é alcançada através de um modelo de desenvolvimento que busca o bem estar com o equilíbrio sociocultural, econômico e ambiental (Luz; Cavalcante; Marques De Carvalho, 2014). Dessa forma, a importância do desenvolvimento sustentável reside na necessidade de construir um futuro onde o crescimento econômico, a proteção ambiental e o bem-estar social estejam interligados (Roque; Pierri, 2019). As atividades econômicas devem ser planejadas e executadas de maneira a não esgotar os recursos naturais e a não causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Além disso, as políticas

e ações devem ser inclusivas, assegurando que todas as camadas da sociedade tenham acesso aos benefícios do desenvolvimento (Schuster; Taboni Junior, 2020).

Implementar o desenvolvimento sustentável apresenta desafios significativos, incluindo a necessidade de mudanças profundas nas estruturas econômicas e sociais, a resistência de setores que se beneficiam de práticas insustentáveis e a necessidade de cooperação internacional (Laruccia, 2014). No entanto, esses desafios também trazem oportunidades para inovação, novos modelos de negócios e colaboração global.

3.2 Impactos causados pela construção civil

A construção civil é percussora de diversos reflexos na sociedade contemporânea, estes originados por meio das atividades oriundas de modo direto e indireto em locais e regiões onde são instaladas obras (Corrêa, 2009). Inicialmente, estes não parecem demonstrar margens de possíveis efeitos adversos significativos, no entanto, sob a perspectiva de um olhar mais crítico, é possível a visualização dos efeitos e danos concebidos por esta área (Azevedo; Kiperstok; Morais, 2006).

Ao evidenciar tal fato, o impacto visual demonstrado por esta, é perceptível a geração de diversos fatores, estes poder-se-ão ser destacados: poeira, barulho, especialmente a geração de resíduos em uma construção, seja seja de pequeno, médio e grande porte (Roque; Pierri, 2019). Independentemente do tipo realizável, é notória a causalidade de efeitos destas que podem influenciar gradativamente na sociedade e em especial, ao meio ambiente (Schuster; Taboni Junior, 2020). Toda a intervenção feita pelo homem pode causar impactos significativos ao meio ambiente, bem como no meio social como foi ressaltado anteriormente. Estes, são diretamente influenciados ao que diz respeito ao porte, uso e funcionalidade da obra em questão (Laruccia, 2014).

Nessa perspectiva, são vários os impactos que podem ser relacionados a construção civil. Um exemplo que pode ser citado é a relação de geração de resíduos sólidos (Luz; Cavalcante; Marques De Carvalho, 2014). Em conformidade com os preceitos estabelecidos pela NBR 10.004 de 2004, resíduos sólidos podem ser classificados “quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente”. Com base nessa perspectiva, quanto ao resíduo sólido, tem-se como definição:

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água,

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (NBR10004:2004).

O resíduo proveniente da construção e da demolição, conhecido como RCD, é comumente chamado de entulho (Azevedo; Kiperstok; Morais, 2006). Apresentam-se em forma sólida, com características físicas diversas que variam conforme a sua origem, indo desde pequenos grãos até dimensões irregulares.

Nesse aspecto, este tipo de resíduo engloba materiais derivados de atividades como construção, manutenção e demolição, os quais têm sua origem desde fases industriais como mineração, refino de materiais e processamento, até produtos provenientes do consumo, como embalagens descartadas devido à obsolescência, e resultantes de degradação e desgaste (Luz; Cavalcante; Marques De Carvalho, 2014). Sua composição é heterogênea, podendo conter materiais como cerâmica, concreto, argamassa, rochas naturais, madeira, aço e outros metais, plástico, gesso, cimento, vidro, asfalto, dentre outros (Laruccia, 2014).

De modo geral, os resíduos de construção, devido à presença de vários materiais inertes como tijolos, pedras e vidros, são considerados inertes. No entanto, algumas construções podem gerar resíduos não inertes ou perigosos (classe I) devido à presença de elementos que os enquadram em outra categoria (Azevedo; Kiperstok; Morais, 2006). A presença de amianto, por exemplo, torna os resíduos perigosos.

Nesse âmbito, algumas medidas podem ser tomadas de forma a evitar ou minimizar os impactos gerados por construções. Há soluções que apesar de serem simples e práticas podem trazer grandes benefícios ao meio (Laruccia, 2014). A organização da obra evita o desperdício de materiais e conseqüentemente beneficia o meio ambiente. Também propicia um ambiente mais limpo, agradável e também ajuda no desenvolvimento da construção.

Na construção civil, existem leis as quais regem e controlam os impactos ambientais concebidos por este setor. A Lei n. 10.257, de julho de 2001, Estatuto da Cidade, capítulo II, seção XII do estudo de impacto de vizinhança, art. 37, por exemplo, relata que o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) é executado de forma que sejam contemplados os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

- Adensamento populacional;
- Equipamentos urbanos e comunitários;

- Uso e ocupação do solo;
- Valorização imobiliária;
- Geração de tráfego e demanda por transporte público;
- Ventilação e iluminação;
- Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Por meio disso, existe uma diversidade de aspectos os quais devem ser levados em consideração em qualquer tipo de intervenção em área urbana (Luz; Cavalcante; Marques De Carvalho, 2014). Embora que algumas formas de minimizar os impactos gerados pelas construções pareçam em seus aspectos consideravelmente simples, estas demonstram trazer resultados significativos (Azevedo; Kiperstok; Morais, 2006). Uma gestão de obra consciente que vise minimizar os efeitos adversos cometidos pela construção civil consequentemente poder-se-á conduzir mudanças significativas ao meio ambiente (Schuster; Taboni Junior, 2020).

3.3 3 Gestão consciente e construção civil

A gestão é definida como um conjunto de atitudes cujo objetivo é organizar, dirigir, planejar ou liderar, bem como controlar ou coordenar as atividades de um grupo de pessoas organizado com um objetivo específico, que é o resultado comum (Barbisan et al, 2012). Para isso consideram-se as variáveis empresarial, ambiental e interativa. Ou seja, uma gestão sustentável é aquela que abrange o valor econômico, social e ambiental, ou seja, os três preceitos da sustentabilidade.

A gestão consciente na construção civil é uma abordagem transformadora que integra práticas sustentáveis, responsabilidade social e eficiência econômica para revolucionar o setor de maneira holística e inovadora (Corrêa, 2009). Em um mundo onde a demanda por construções cresce exponencialmente, a gestão consciente torna-se não apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade imperativa para garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente (Roque; Pierri, 2019).

O sistema de gestão apresenta algumas normas que o descrevem. Sendo elas:

- NBR – ISSO 9001: 2008 Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos;
- NBR – ISSO 14001: 2004 Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos;
- BS OHSAS 18001: 2007 Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho – Requisitos;
- NBR 26001: 2004 Responsabilidade Social – Sistema de Gestão – Requisitos

A sustentabilidade ambiental é o núcleo da gestão consciente na construção civil. Essa abordagem envolve a utilização de materiais ecoeficientes, a redução de resíduos e a implementação de tecnologias que minimizem o impacto ambiental (Barbisan et al, 2012). Exemplos de práticas sustentáveis incluem o uso de energia renovável, sistemas de reutilização de água e a construção de edificações com alto desempenho energético (Roque, Pierri, 2019). Essas medidas não só preservam recursos naturais e reduzem emissões de carbono, mas também criam ambientes mais saudáveis e confortáveis para os ocupantes (Azevedo; Kiperstok; Morais, 2006).

A gestão consciente na construção civil é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos de sustentabilidade, responsabilidade social e eficiência econômica (Corrêa, 2009). Adotar essa abordagem pode transformar significativamente o setor, promovendo práticas que atendem às necessidades atuais e garantem um futuro mais sustentável e justo (Barbisan et al 2012). Dado que a construção civil consome uma enorme quantidade de recursos naturais, a gestão consciente incentiva a utilização de materiais sustentáveis e práticas que minimizam o desperdício (Schuster; Taboni Junior, 2020). Isso inclui a escolha de materiais recicláveis, a implementação de tecnologias para eficiência energética e o uso racional da água, contribuindo significativamente para a conservação dos recursos naturais (Laruccia, 2014). Dessa forma, podem ser destacados como princípios base de uma construção sustentável:

1. Minimizar o consumo de recursos;
2. Maximizar a reutilização dos recursos;
3. Utilizar recursos renováveis e recicláveis;
4. Proteger o ambiente natural;
5. Criar um ambiente saudável e não tóxico;
6. Fomentar a qualidade ao criar um ambiente construído.

Praticamente todas as atividades desenvolvidas na construção civil são geradoras de resíduos, frequentemente denominados entulho, resíduos de construção e demolição (RCD) ou, mais recentemente, resíduos da construção civil (RCC) (Barbisan et al, 2012). A geração desses resíduos ocorre em diversas fases do ciclo de vida dos empreendimentos, incluindo a construção, manutenção, reformas e demolição (Roque, Pierri, 2019). Durante a fase de construção, sobras de materiais como concreto, madeira, metal e embalagens são comuns.

Na manutenção e nas reformas, a substituição de componentes e a atualização de infraestruturas produzem resíduos variados (Azevedo; Kiperstok; Morais, 2006). Finalmente, na demolição, grandes quantidades de materiais estruturais são descartadas. A gestão adequada desses resíduos é crucial para minimizar o impacto ambiental, promover a reutilização e reciclagem de materiais e assegurar a sustentabilidade do setor.

A adoção de práticas sustentáveis não deve ser vista como um custo adicional, mas como um investimento que pode gerar retornos significativos a longo prazo (Luz; Cavalcante; Marques De Carvalho, 2014). Edifícios eficientes em termos energéticos e de recursos tendem a ter custos operacionais mais baixos, maior durabilidade e valor de mercado superior (Schuster; Taboni Junior, 2020). Edifícios sustentáveis, por exemplo, são geralmente mais eficientes em termos de consumo de energia e água, o que pode resultar em uma redução significativa dos custos operacionais a longo prazo. Além disso, a inovação em materiais e técnicas de construção pode levar à redução de custos e à melhoria da qualidade dos projetos (Barbisan et al 2012).

O planejamento integrado é fundamental para a implementação eficaz da gestão consciente (Roque, Pierri, 2019). Desde a concepção inicial até a finalização do projeto, é essencial considerar os impactos ambientais, sociais e econômicos (Azevedo; Kiperstok; Moraes, 2006). Isso inclui a escolha de locais apropriados, o design sustentável e a seleção de materiais que minimizem o impacto ambiental. Ferramentas de modelagem e simulação podem ser utilizadas para prever e mitigar potenciais impactos ao longo do ciclo de vida do edifício (Luz; Cavalcante; Marques De Carvalho, 2014).

Apesar dos inúmeros benefícios, a implementação da gestão consciente na construção civil enfrenta desafios significativos, incluindo a resistência à mudança, os custos iniciais elevados e a necessidade de maior conhecimento técnico (Schuster; Taboni Junior, 2020). No entanto, esses desafios também representam oportunidades para inovação e liderança. À medida que mais empresas adotam práticas de gestão consciente, espera-se que o setor como um todo se transforme, promovendo um desenvolvimento urbano mais sustentável, equitativo e resiliente (Barbisan et al 2012).

Em resumo, a gestão consciente na construção civil é uma abordagem abrangente que busca equilibrar os aspectos ambientais, sociais e econômicos do desenvolvimento urbano (Azevedo; Kiperstok; Moraes, 2006). Ao adotar práticas sustentáveis e responsáveis, a indústria da construção pode não apenas mitigar seus impactos negativos, mas também maximizar os benefícios para a sociedade e o meio ambiente, contribuindo para um futuro mais sustentável para todos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação de práticas sustentáveis na construção civil promete transformar o setor em um modelo de eficiência e responsabilidade ambiental. Espera-se que a adoção de tecnologias ecoeficientes e a utilização de materiais sustentáveis contribuam significativamente para a redução da pegada de carbono das construções. Edifícios projetados e construídos sob

princípios sustentáveis tendem a ser mais eficientes em termos de consumo de energia e água, resultando em menor impacto ambiental e custos operacionais reduzidos.

Outro resultado esperado é a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas e impactadas pelos projetos de construção. A gestão consciente prioriza o bem-estar social, garantindo que as práticas de construção respeitem o ambiente natural e promovam a saúde e o conforto dos moradores. Edifícios sustentáveis oferecem ambientes mais saudáveis, com melhor qualidade do ar e utilização de materiais não tóxicos, beneficiando os ocupantes e as comunidades circunvizinhas.

A economia também se beneficiará com a gestão consciente na construção civil. Investimentos em tecnologias sustentáveis e práticas eficientes podem levar a uma redução de custos a longo prazo. Além disso, a valorização imobiliária de edifícios sustentáveis é uma tendência crescente, já que consumidores e investidores estão cada vez mais conscientes da importância da sustentabilidade. A redução de desperdícios e a reutilização de materiais não apenas economizam recursos, mas também aumentam a competitividade das empresas do setor.

Do ponto de vista regulatório e de políticas públicas, espera-se que a promoção de práticas sustentáveis na construção civil conduza a uma legislação mais rigorosa e ao desenvolvimento de normas técnicas mais avançadas. Isso incentivará o setor a adotar padrões mais elevados de sustentabilidade e a buscar constantemente inovações que minimizem o impacto ambiental. A cooperação entre governos, empresas e organizações não governamentais será crucial para o sucesso dessas iniciativas.

Por fim, a transformação cultural dentro do setor da construção civil é um resultado esperado da implementação de uma gestão consciente. Com a conscientização crescente sobre a importância da sustentabilidade, profissionais da construção, engenheiros, arquitetos e gestores serão incentivados a adquirir novos conhecimentos e habilidades. A educação e a formação contínua serão essenciais para a adaptação a essas novas práticas, promovendo uma mudança duradoura na maneira como as construções são planejadas e executadas, garantindo um futuro mais sustentável e equilibrado.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento sustentável emerge como um paradigma indispensável para o progresso humano, equilibrando crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. A construção civil, sendo um dos setores mais impactantes em termos de uso de recursos naturais e geração de resíduos, necessita urgentemente adotar práticas de gestão consciente.

Esta abordagem não só mitiga os impactos negativos, mas também promove inovações que podem transformar o setor em um pilar de sustentabilidade e eficiência.

A implementação de práticas sustentáveis na construção civil enfrenta desafios significativos, como resistência à mudança e altos custos iniciais. No entanto, os benefícios a longo prazo, como redução de custos operacionais, aumento da durabilidade dos edifícios e maior valor de mercado, superam os obstáculos iniciais. Além disso, a adoção de novas tecnologias e materiais inovadores pode resultar em uma melhoria significativa na qualidade dos projetos, incentivando uma transformação positiva em toda a indústria.

A gestão consciente não é apenas uma resposta às exigências ambientais, mas também um compromisso com a responsabilidade social. Garantir condições de trabalho seguras, promover a diversidade e a inclusão, e engajar as comunidades locais são aspectos fundamentais de uma abordagem sustentável. Este compromisso não só melhora a reputação das empresas, mas também cria um ambiente de trabalho mais justo e equitativo, beneficiando toda a sociedade.

O planejamento integrado é crucial para a eficácia da gestão consciente na construção civil. Considerar os impactos ambientais, sociais e econômicos desde a concepção inicial até a conclusão do projeto garante que os desenvolvimentos sejam sustentáveis em todas as fases. Ferramentas de modelagem e simulação podem prever e mitigar impactos potenciais, proporcionando uma visão holística que ajuda na tomada de decisões mais informadas e responsáveis.

Em suma, a adoção de práticas sustentáveis e a gestão consciente na construção civil não são apenas imperativos éticos, mas também estratégias inteligentes de negócios. Ao integrar princípios de sustentabilidade, responsabilidade social e eficiência econômica, a indústria da construção pode liderar a transição para um futuro mais sustentável e resiliente. O compromisso com esses princípios não apenas protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas, mas também assegura que a construção civil continue a prosperar de maneira sustentável para as gerações futuras.

REFERÊNCIAS

BARBISAN, A. O.; SPADOTTO, A.; DALLA NORA, D.; LOPES TURELLA, E. C.; DE WERGENES, T. N. **Impactos ambientais causados pela construção civil**. Unoesc & Ciência - ACSA, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 173–180, 2012. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/acsa/article/view/745>. Acesso em: 05 abr. 2024.

ROQUE, R. A. L.; PIERRI, A. C. Intelligent use of natural resources and sustainability in civil construction. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. e3482703, 2019. DOI: 10.33448/rsd-v8i2.703.

SCHUSTER, B. S.; TABONI JUNIOR, L. R. Práticas aplicadas no canteiro de obras que contribuem para a gestão sustentável dos resíduos da construção civil. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, [S. l.], v. 9, p. 781–799, 2020. DOI: 10.19177/rgsa.v9e02020781-799.

LUZ, J. R. de M.; CAVALCANTE, P. R. N.; MARQUES DE CARVALHO, J. R. Estratégias de qualidade ambiental e de produção mais limpa no setor de construção civil. **Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 18–35, 2014.

AZEVEDO, G. O. D. DE; KIPERSTOK, A.; MORAES, L. R. S. **Resíduos Da Construção Civil Em Salvador: Os Caminhos Para Uma Gestão Sustentável**, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-41522006000100009>

LARUCCIA, M. M. Sustentabilidade e Impactos Ambientais da Construção Civil. **REVISTA ENIAC PESQUISA**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 69–84, 2014. DOI: 10.22567/rep.v3i1.124.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2004) ABNT NBR 10004: **Resíduos Sólidos** - Classificação. Rio de Janeiro/RJ. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

BRASIL. Lei 10.257 de 10 de julho de 2011. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ccvil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm>.